

मराठ्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धातील महाराणी ताराबाईची भूमिका व योगदान

प्रा. कोकाटे अनिल दत्तात्रय

सहयोगी प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, इतिहास विभाग,

यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, पाचवड

Corresponding Author – प्रा. कोकाटे अनिल दत्तात्रय

DOI - 10.5281/zenodo.19658417

गोष्टवारा (Abstract):

सतराव्या शतकाच्या मध्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. सन १६८० साली शिवाजी महाराजांचे निधन झाले. त्यानंतर लगेच दिल्लीचा मोगल बादशहा औरंगजेब व त्याचा बंडखोर पुत्र अकबर यांच्यात संघर्ष सुरु झाला. अकबराला छत्रपती संभाजी महाराजांनी अभय दिल्याने औरंगजेब आपली प्रचंड फौज, लढवय्ये सेनापती व अफाट असे युद्धसाहित्य घेऊन स्वराज्याचा घास घेण्यासाठी सन १६८१ साली चालून आला. तिथून पुढे त्याच्या मृत्यूपर्यंत म्हणजे सन १७०७ अशी सव्वीस वर्षे मराठे विरुद्ध मोगल हा जो संघर्ष झाला त्यास हिंदुस्थानच्या इतिहासात 'मराठ्यांचे स्वातंत्र्ययुद्ध' असे म्हटले जाते.

मराठ्यांच्या या स्वातंत्र्ययुद्धात मराठ्यांच्या बाजूने संभाजी महाराज, राजाराम महाराज व महाराणी ताराबाई यांनी साम्राज्यवादी वृत्तीच्या औरंगजेबाविरुद्ध प्राणपणाने लढून स्वराज्याचे रक्षण केले. विशेष म्हणजे या स्वातंत्र्यसंग्रामात राजाराम महाराजांच्या निधनानंतर महाराणी ताराबाईंनी सन १७०० ते १७०७ या काळात आक्रमक धोरणाचा स्वीकार करून औरंगजेबाला हतबल करून सोडले. या मराठी मातीतच निराश अवस्थेत त्याचे निधन झाले. या स्वातंत्र्यलढ्यात महाराणी ताराबाईंनी स्वार्थ नव्हे तर ज्वलंत स्वराज्यप्रेम व लढाऊ बाणा दाखवून दिल्याचे दिसते.

प्रस्तावना:

सतराव्या शतकाच्या मध्यावर इ.स. १६७४ साली छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्रात स्वतंत्र व सार्वभौम असे हिंदवी स्वराज्य स्थापन केले. परकियांच्या जुलमाने शतकानुशतके अन्यायाखाली भरडली गेलेली सामान्य जनता त्यामुळे आनंदित झाली. परंतु मराठी जनतेच्या दुर्दैवाने हिंदवी स्वराज्य निर्मात्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दि. ०३ एप्रिल १६८० रोजी मराठ्यांची राजधानी असलेल्या रायगड या किल्ल्यावर वयाच्या फक्त ५० व्या वर्षी निधन झाले. ही घटना स्वराज्यातल्या मराठी रयतेला धक्कादायक व दुःख देणारी ठरली. यानंतर पुढे

जवळजवळ २६ वर्षे स्वराज्याला सतत संघर्षाला तोंड द्यावे लागले.

मराठ्यांचा स्वराज्यनिर्मितीच्या प्रयत्नापासून मोगलांशी संघर्ष सुरु झालेला होता. तो शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर अधिक तीव्र बनला. हा संघर्ष तीव्र बनण्याचे मुख्य कारण म्हणजे मोगल बादशहा औरंगजेबाचा पुत्र शहजादा अकबराने रजपुतांच्या सहाय्याने स्वतःच्या पित्याविरुद्ध बंड पुकारून आपले स्वातंत्र्य जाहीर केले व नंतर मोगलांशी झालेल्या संघर्षात पराभव झाल्याने दक्षिणेतील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मराठी राज्याचा रस्ता धरला. आपल्या बंडखोर राजपुत्र अकबर व आपले

कडूर शत्रू मराठे एकत्र आले तर आपल्या सिंहासनास मोठा धोका निर्माण होईल. ह्या भीतीने इ.स. १६८१ सालीच मोगल बादशहा औरंगजेब त्याचे इतर सर्व पुत्र, लढवय्ये अनुभवी सेनानी व प्रचंड सैन्य घेऊन मराठ्यांचे राज्य नष्ट करण्यासाठी दक्षिणेत उतरला. यातूनच मराठ्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धाची सुरुवात झाली. हे स्वातंत्र्य युद्ध इ.स. १६८१ मधील औरंगजेबाच्या स्वराज्यावरील आक्रमणाने सुरु झाले. व इ. स. १७०७ साली त्याचा मृत्यू महाराष्ट्रातच व स्वातंत्र्ययुद्ध चालू असतानाच झाल्याने ते संपले. इ.स. १६८१ ते १७०७ या सव्वीस वर्षांच्या संघर्षाला महाराष्ट्राच्या इतिहासात 'मराठ्यांचे स्वातंत्र्ययुद्ध' असे म्हटले जाते.

स्वातंत्र्ययुद्धाच्या या सव्वीस वर्षांच्या प्रदीर्घ अशा कालखंडात मराठ्यांनी त्यावेळच्या फक्त आशिया खंडातीलच नव्हे तर जगात बलाढ्य म्हणता येईल अशा दिल्लीपती औरंगजेबाशी जीवघेणा संघर्ष केला. या संघर्ष काळात मराठ्यांना अनेक घातकी, अचानक उद्भवलेल्या असामान्य संकटाना तोंड द्यावे लागले. अशा संकटावेळी खरे तर मराठी राज्यकर्ते व सर्वसामान्य समाज नष्ट झाला असता परंतु त्यांनी नियतीशी कडवी झुंज दिली, असामान्य धैर्य दाखविले व स्वराज्याचे रक्षण केले. याचे मुख्य कारण म्हणजे शिवाजी महाराजांनी मराठी रयतेत निर्माण केलेले स्वातंत्र्य प्रेम होय. अत्यंत बिकट परिस्थितीत व छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा चतुरस्त्र नेता मराठ्यांकडे नसताना त्यांनी बलाढ्य अशा औरंगजेबाशी सतत सव्वीस वर्षे लढून त्यास शेवटी हतबल करून सोडले. मराठ्यांनी दक्षिणेत मोगलांशी केलेला हा लष्करी संघर्ष म्हणजे प्रसिद्ध इतिहासकार श्री सेतु माधवराव पगडी यांच्या शब्दात "महाराष्ट्राचे महाभारत" होय.^१ महाभारताचे युद्ध तरी अठरा दिवसा चालले. हा संघर्ष तर अनेक वर्षे चालला.

मराठ्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धाचे टप्पे:

औरंगजेब बादशहाचा पुत्र अकबर जर छत्रपती संभाजीमहाराजांच्याकडे मदतीसाठी आला नसता तर खुद्द औरंगजेब इतक्या लवकर दक्षिणेत आला नसता.^२ मराठ्यांचे नूतन राज्य जिंकून घेण्यासाठी औरंगजेब सन १६८१ साली आला परंतु अथक परिश्रम, आक्रमक व प्रचंड लष्कर, भलामोठा खजिना, घाणेरडे राजकारण व अमानुष अत्याचार करूनही त्याला मराठी राज्य जिंकता आले नाही. या स्वातंत्र्य युद्धाचे तीन टप्पे किंवा तीन कालखंड मानले जातात. या तीन टप्प्यात छत्रपती संभाजी, छत्रपती राजाराम व महाराणी ताराबाई हे तीन राज्यकर्ते मराठ्यांना लाभले.

१) मराठ्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धाचा पहिला कालखंड – (सन १६८१ ते १६८९):

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या निधनानंतर खरेतर मराठ्यांच्या गादीवर छत्रपती म्हणून बसण्याचा संभाजी राजांचा हक्क होता पण तो डावलून महाराणी सोयराबाई व तत्कालीन अष्टप्रधान मंडळातील काही प्रधानांनी कट करून राजाराम महाराजांना गादीवर बसविण्याचा प्रयत्न केला. खरेतर छत्रपती घराण्यात थोरले शिवाजी महाराज वगळता संभाजी महाराजांसारखा शूर व पराक्रमी राज्यकर्ता झाला नाही परंतु त्यांची कारकीर्द दुर्दैवी ठरली. एकतर त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवातच कटकारस्थानांनी झाली. राजगादीवरचा त्यांचा हक्क डावलून राजाराम महाराजांना गादीवर बसविण्याचा प्रयत्न झाला, दुसरे म्हणजे त्यांच्यावर विषप्रयोग करून ठार करण्याचा प्रयत्न झाला व अकबराच्या साहाय्याने त्यांना पदच्युत करणे असे तीन कट त्यांच्या विरुद्ध झाले. त्यामुळे त्यांनी कटात सामील असलेल्या अष्टप्रधानातील अण्णाजी दत्तो, बाळाजी प्रभू, सोमाजी दत्तो व हिरोजी फर्जद यांना राजनीतीत बसणाऱ्या भयंकर शिक्षा दिल्या. संभाजी महाराजांना त्यांच्या

कारकिर्दीत मोगलांशिवाय पोर्तुगीज, सिद्दी व इंग्रज या शत्रूंचाही मुकाबला करावा लागला.या संघर्ष काळात स्वराज्य रक्षण हे अत्यंत बिकट कार्य संभाजीराजांनी प्राणपणाने केले, परंतु त्यांची कारकीर्द खऱ्या अर्थाने दुदैवी ठरली ती ह्या अर्थाने की संभाजी महाराज खेळणा किल्ल्यावरून रायगडाकडे जात असताना कोकणातील संगमेश्वर मुक्कामी मोगली सरदार शेख निजाम (मुकर्रबखान) याने १ फेब्रुवारी, १६८९ रोजी त्यांना पकडले. त्यानंतर औरंगजेब बादशहाने त्यांना हाल हाल करून अत्यंत क्रूरपणे दि. ११ मार्च १६८९ रोजी ठार केले. ही घटना मराठ्यांच्या इतिहासातील मोठी दुःखद घटना होती परंतु संभाजी महाराजांच्या या क्रूर हत्येने सर्व मराठी समाज पेटून उठला व खऱ्या अर्थाने मराठ्यांचे स्वातंत्र्य युद्ध हे लोकलढा बनले. औरंगजेबाच्या आक्रमक लष्करी मोहिमांना संभाजी राजांनी आठ ते नऊ वर्षे यशस्वीपणे तोंड दिले व स्वराज्याचे रक्षण केले हीच त्यांची खरी कर्तबगारी होती.

२) मराठ्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धाचा दुसरा कालखंड (इ.स. १६८९ ते १७००):

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या क्रूर हत्येचा मराठ्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धावर दूरगामी परिणाम झाला स्वातंत्र्य हा मानवी समाजाचा मुलभूत अधिकार मानला जातो आणि त्यानुसार जगाच्या इतिहासात शक्तिशाली व आक्रमक साम्राज्यवाद्यांशी सामान्य कुवतीच्या परंतु स्वातंत्र्यप्रेमी समाजाने आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी लढा दिल्याची अनेक उदाहरणे दिसतात. दुसऱ्यावर अनिर्बंध सत्ता प्रस्थापित करू इच्छिणाऱ्या समाजाला किंवा राज्यकर्त्यांना अंतिम माघारच घ्यावी लागते हे औरंगजेबाच्या बाबतीतही घडल्याचे दिसते. याचे कारण म्हणजे मराठे आपल्या स्वराज्यासाठी लढत होते तर मोगल हे मराठ्यांचे स्वातंत्र्य हरण करून आपल्या साम्राज्यनिर्मितीसाठी लढत होते.

छत्रपती संभाजी राजांना ११ मार्च १६८९ रोजी ठार केल्यानंतर संपूर्ण स्वराज्य हादरून गेले होते, खिन्न व दुःखी झाले होते. आता औरंगजेबाने स्वराज्याभोवतीचे आपले पाश आणखीनच आवळण्यास सुरुवात केली. राज्यकर्तांचे मारला गेल्यामुळे स्वराज्यातील गडकोट व ठाणी भराभर मोगलांच्या हातात जात होती. वतनदार लोक भीतीने मोगली कौल स्वीकारून मोगलांचा अंमल जारी करण्यास मदत करत होते. मराठ्यांची राजधानी रायगडास वेढा पडला होता. यावेळी स्वज्याची महाराणी येसूबाई, शाहू व राजाराम यांचे जीवन सुरक्षित राहिल की नाही याविषयी सर्वांना शंका वाटू लागली होती. अशा विदारक परिस्थितीमध्ये येसूबाईनी स्वराज्य रक्षणासाठी पती निधनाचे दुःख बाजूला ठेवून सर्वांना एक मसलत सुचविली त्यानुसार राजघराण्यातील सर्वांनीच रायगडावर एकत्र राहणे हे धोक्याचे आहे म्हणून राजाराम महाराजांनी गडाबाहेर पडून शत्रूशी संघर्ष करावा. बिकट प्रसंग उद्भवल्यास जिंजीकडे कूच करून तिथे राजधानी थाटावी व तिथून स्वराज्याचा राज्यकारभार सुरू करावा. आपण स्वतः आपल्या पुत्रासह रायगड लढवू यापूर्वीच म्हणजे येसूबाईनी स्वतःचा पुत्र शाहू यास राज्याभिषेक न करता ९ फेब्रुवारी, १६८९ रोजी राजाराम महाराजांना मंचकारोहण करून छत्रपती म्हणून घोषित केले. स्वराज्य रक्षणासाठी प्राप्त परिस्थितीत योग्य निर्णय घेऊन स्वार्थत्यागाचे अद्वितीय उदाहरण महाराणी येसूबाईनी घालून दिले.

राजाराम महाराजांच्या कारकीर्दीची सुरुवातही तीव्र अशा संकटांनी झाली होती. छत्रपती संभाजी राजांना स्वकीयांनी धोका दिला तर राजारामांना स्वकीयांनीच छत्रपती पद दिले. येसूबाईनी सुचविलेल्या मसलती प्रमाणे राजाराम महाराज आपल्या दोन राण्या ताराबाई व राजसबाई यांच्यासह गुप्तपणे रायगडातून बाहेर पडून प्रतापगड, वासोटा, सातारा, परळी, वसंतगड असा प्रवास करत

पन्हाळगडावर ३० जून , १६८९ रोजी पोहचले. आता राजाराम महाराज मराठ्यांचे छत्रपती बनल्याने औरंगजेबाच्या दृष्टीने त्यांच्या जीवाला प्रचंड महत्व प्राप्त झाले होते. त्यामुळे राजाराम महाराजांचा पाठलाग मोगली फौजांनी सुरु केला. स्वराज्यातील कित्येक किल्ल्यांना मोगलांनी वेढे दिले होते तर अनेक किल्ले मोगलांच्या ताब्यात गेले होते. मोगलांच्या अफाट लष्करी सामर्थ्या पुढे मराठ्यांचा टिकाव लागणे अशक्य वाटत होते. अशावेळी अतिशय शांत डोक्याने पन्हाळा सोडून जिंजीला जाण्यापूर्वी स्वराज्याच्या कारभाराच्या व्यवस्थेसाठी त्यांनी राजमंडळाची स्थापना केली. राजमंडळ प्रमुख म्हणून राणी ताराबाईची नियुक्ती केली तर राजमंडळामध्ये रामचंद्रपंत अमात्य, शंकराजी नारायण, धनाजी जाधव, संताजी घोरपडे यांचा समावेश करण्यात आला. यावेळी राणी ताराबाई अल्पवयीन असल्या तरी राज्यकारभार व राज्यसंरक्षणाची मुख्य जबाबदारी त्यांच्यावर आली.

राजमंडळाची स्थापना केल्यानंतर राजाराम महाराज २६ सप्टेंबर, १६८९ रोजी पन्हाळ्यातून मोगली फौजांच्या वेढ्यातून बाहेर पडले. खरेतर इथून पुढे जिंजीला पोहचणे म्हणजे अशक्यप्राय गोष्ट होती. परंतु शांतबुद्धीच्या व नाजूक प्रकृतीच्या राजाराम महाराजांनी खंडो बल्लाळ, प्रल्हाद निराजी, मानाजी मोरे, बाजी कदम, कृष्णाजी अनंत या विश्वासू मंडळींना बरोबर घेतले. मोगली लष्कराला व मोगली ठाण्यांना हुलकावण्या देत, विविध प्रकारची वेषांतरे करून शेवटी ते नोव्हेंबर, १६८९ मध्ये जिंजी किल्ल्यात सुखरूप पोहोचले. यावेळी त्यांनी आपल्या राण्या महाराष्ट्रातच ठेवल्या होत्या.

राजाराम महाराज आपल्या स्वामिनिष्ठ सेवकांच्या मदतीने अनंत यातना सहन करून जिंजीला पोहचले खरे परंतु दुर्दैवाने जुल्फिकारखानाने रायगडाला घातलेल्या बळकट वेढ्यापुढे व राजाराम महाराज कर्नाटकातून

जिंजीकडे जात असताना तुंगभद्रेच्या तीरावर मोगल सरदार अब्दुल्लाखान याच्याकडून पकडले गेल्याच्या बातमीने रायगडावरील येसूबाई व सैन्याचे मनोबल खचले. मोगली सामर्थ्यापुढे आत्मघात करून घेण्यापेक्षा त्यांनी मोगलांकडून सन्मानाने वागविले जाण्याचे वचन घेऊन ३ नोव्हेंबर, १६८९ रोजी रायगड मोगलांच्या ताब्यात दिला व त्यांनी आपला पुत्र शाहूसह मोगलांची कैद स्वीकारली.

सत्तेवर येण्यापूर्वी राजाराम महाराजांना युद्धाचा किंवा राज्यशकट चालविण्याचा अनुभव नव्हता. परंतु आपले पिता शिवाजी महाराज व थोरले बंधू संभाजी महाराजांचे राजकारण व लष्करी संघर्ष त्यांनी जवळून पाहिल्याने त्याचे अप्रत्यक्ष संस्कार त्यांच्यावर झाले होते. आपल्या मृदू स्वभावाने व मुत्सद्देगिरीने त्यांनी स्वकीयांचे सहकार्य मिळविले व सन १६८९ ते त्यांच्या अकाली निधनापर्यंत म्हणजे सन १७०० सालापर्यंत अशी अकरा वर्षे औरंगजेबाच्या मोगली फौजांच्या आक्रमणाला रोखून धरण्यात प्रसंगी यांच्या नामांकित सेनानींचा पराभवही आपल्या सेनापतीकडून करण्यात यशस्वी झाले.

राजाराम महाराजांच्या काळात मराठ्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्याला खऱ्या अर्थाने लोकयुद्धाचे स्वरूप आले. छत्रपती कर्नाटकात दूर जिंजीला असले तरी मराठी समाजातील सर्व थराचे लोक सामील झालेबाबतचे वर्णन करताना कवी विठ्ठलदास म्हणतो-

पाटील शेते कुणबी जुलाई
चांभार, कुंभार परीट न्हावी
सोनार, कोलि उदिमी फुलारी
या वेगळे लोक किती बीगारी ॥^३

राजाराम महाराजांची सर्वात मोठी कामगिरी म्हणजे संभाजी महाराजांच्या हत्येनंतर स्वराज्य उध्वस्त झाले असतानाही त्यांनी औरंगजेबाशी संघर्ष चालू ठेवला व

मराठी राज्य जिवंत ठेवले. हे त्यांना कसे शक्य झाले ते त्यांनी राबविलेल्या खालील उपयांवरून दिसते.

अ) आपल्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीला ते रायगडावरून निसटले ते कर्नाटकातील जिंजीला पोहचले व तेथून ते लष्करी व राजनैतिक मोहिमा चालवू लागले. जिंजीस जाताना त्यांनी महाराष्ट्रातील कारभारासाठी राजमंडळाची स्थापना केली होती.

ब) जिंजीस असताना औरंगजेबाचा सेनापती जुल्फिकारखान व मोगल शहजादा कामबक्ष यांच्याशी राजकारण साधून मोगलांच्याच गोटात भेद केला. ही त्यांची मुत्सद्देगिरी होती.

क) मराठी माणूस स्वातंत्र्यप्रिय असला तरी त्याहून त्यात वतन प्रिय होते. त्यामुळे जिंजीस पोहोचताच राजाराम महाराजांनी पूर्वी सरकारजमा केलेली वतने सरसकट परत करण्याची व नूतन वतने देण्याची पद्धत स्वीकारली. त्यामुळे स्वराज्य रक्षणासाठी वतनप्रिय मराठ्यांचे सहकार्य त्यांना मिळाले.

ड) राजाराम महाराजांनी जिंजी ही राजधानी केल्याने महाराष्ट्र व कर्नाटक असे लष्करी संघर्षाचे क्षेत्र खूपच मोठे झाले. त्यामुळे मराठ्यांना आवर घालण्याचे लष्करी सामर्थ्य मोगलांजवळ राहिले नाही.

इ) राजमंडळातील रामचंद्रपंत अमात्य यास महाराष्ट्रातील राज्य चालविण्याचे सर्व अधिकार दिले तर संताजी घोरपडे व धनाजी जाधव या पराक्रमी सेनानी मार्फत क्रूर अशा मोगली सेनानींना कित्येकदा धूळ चारली, कैद केले व प्रसंगी ठारही केले.

औरंगजेबाने जुल्फिकार खानामार्फत जिंजीचा वेढा जास्तच तीव्र केल्याने राजाराम महाराजांना त्या किल्ल्यातून बाहेर पडावे लागले. या निसटण्यात निश्चितच जुल्फिकार खानाने त्यांना अप्रत्यक्ष सहाय्य केले. मोगल लष्कराला चुकवत राजाराम महाराज फेब्रुवारी २२, १६९८ साली

महाराष्ट्रातील विशाळगड किल्ल्यावर सुखरूप पोहोचले.^४ स्वराज्यात पोहोचल्यानंतर राजाराम महाराज जून १६९९ मध्ये आपली नवीन राजधानी सातारा येथे परतले. औरंगजेबाशी असा संघर्ष चालू असताना उत्तरेकडील मोहिमेवरून परतताना व झालेल्या धावपळीमुळे राजाराम महाराजांचे पुण्याजवळील सिंहगड किल्ल्यावर २ मार्च १७०० रोजी वयाच्या तिसाव्या वर्षी निधन झाले. मृत्यूशय्येवर असताना आपल्या शेजारी उभ्या असणाऱ्या एकनिष्ठ सेवक रामचंद्र निळकंठाजवळ शेवटची इच्छा व्यक्त केली होती ती म्हणजे - the release of Shahu and Liberation of motherland^५ यावरून त्यांचे शाहू व स्वराज्याबद्दलचे प्रेम जाणवते.

३) मराठ्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धाचा तिसरा व अंतिम कालखंड (इ.स.१७०० ते १७०७):

राजाराम महाराजांच्या सन १७०० साली झालेल्या अकाली निधनानंतर मराठ्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धाचे तिसरे पर्व सुरु झाले. या काळातील स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व मराठ्यांची २५ वर्षांची विधवा महाराणी ताराबाई यांनी केले. आपले राज्यकारभार कौशल्य व लष्करी मोहिमांचे संयोजन योग्य पद्धतीने करून प्रचंड लष्कर, मोठा खजिना, लढायांचा प्रदीर्घ अनुभव व हिंदुस्थानच्या राजकारणाची चांगली जाण असलेल्या ८० वर्षे वयाच्या औरंगजेबाला तिने फक्त हतबल करून सोडले नाही. तर मराठा-मोगल संघर्षातील अपयशाने विमनस्क अवस्थेत अहमदनगर येथे २० फेब्रुवारी १७०७ रोजी निधन झाले.

राजाराम महाराजांचे एकूण चार विवाह झाले होते. त्यापैकी पहिला विवाह जानकीबाई (सेनापती प्रतापराव गुजर यांची कन्या), दुसरा विवाह सिताबाई उर्फ ताराबाई (सेनापती हंबीरराव मोहिते यांची कन्या), तिसरा विवाह राजसबाई (कागलचे घाटगे घराणे) व चौथा विवाह अंबिकाबाई यांच्याशी झाला होता. छत्रपती संभाजी

महाराजांच्या हत्येनंतर ताराबाईंच्या जीवनाला कलाटणी देणारी घटना घडली. ती म्हणजे राणी येसूबाईंनी राजाराम महाराजांना (आपले दीर) यांना राजपद दिले. राजाराम महाराजांची द्वितीय पत्नी या ताराबाई होत्या. परंतु ज्यावेळी मोगल सेनानी जुल्फिकारखानाने रायगड घेतला. त्यावेळी राणी येसूबाई, संभाजीपुत्र शाहू व राजाराम महाराजांची प्रथम पत्नी जानकीबाई याही मोगलांच्या कैदी बनल्या.^६ यामुळे ताराबाई याच प्रमुख व ज्येष्ठ राणी ठरल्या गेल्या. नियतीने महाराणी बनवलेल्या याच ताराबाईंनी राजाराम महाराजांच्या मृत्यूनंतर आपल्या अल्पवयीन पुत्र शिवाजीस राज्याभिषेक करवून पुढे स्वतः राज्यकारभार चालविला. गदाधर प्रल्हाद शकावली मध्ये शिवाजी राजांच्या राज्यरोहनाची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे, “फाल्गुन वद्य नवमीस राजाराम याही कोंढाण्यावरी देह ठेविला. त्याचे पुत्र सिवजी राजे राज्य करू लागले ते समई वये वरशे पाच.”^७

सन १७०० ते १७०७ या काळात ताराबाईंच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्याने आक्रमक स्वरूप घेतले तर औरंगजेबाच्या फौजा हतबल झाल्याचे दिसतात.

महाराणी ताराबाईंचा पूर्वेतिहास:

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकानंतर काही महिन्यांनी सन १६७५ साली महाराजांचे सेनापती हंबीरराव मोहिते यांचे पोटी झाला. या मोहिते घराण्यातील पूर्वजांनी निजामशाही व आदिलशाहीत चाकरी बजावताना अनेक पराक्रम गाजवले होते. ह्या मोहिते घराण्याला आताच्या सातारा जिल्ह्यातील कराडजवळील तळबीड गावाची पाटीलकी मिळालेली होती. हे तळबीडचे मोहिते घराणे व शिवाजी महाराजांचे भोसले घराण्याचे पूर्वीपासून वैवाहिक संबंध होते. मोहिते घराण्यातील तुकाबाईंचा विवाह शहाजीराजांशी झालेला होता. तर खुद्द शिवाजी महाराजांची द्वितीय पत्नी सोयराबाई ही या सेनापती

हंबीरराव मोहित्यांची बहीण होत्या. तर हंबीररावांची कन्या ताराबाईंचा विवाह राजाराम महाराजांशी वयाच्या आठव्या वर्षी म्हणजे सन १६८३ किंवा १६८४ साली संभाजी महाराजांनी लावून दिला.

स्वातंत्र्यलढ्यातील ताराबाईंचे योगदान:

तळबीडच्या लढवय्या मोहिते घराण्यात ताराबाईंचा जन्म झाल्याने पराक्रम त्यांच्या रक्तातच होता. बालपणापासून लष्करी डावपेच, लष्करी मोहिमा, राजकारण या वातावरणात त्या मोठ्या होत गेल्या. मध्ययुगीन भाताच्या इतिहासात अहमदनगरची चांदबीबी , गोंडवनातील राणी दुर्गावती व भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील राणी लक्ष्मीबाई यांच्या सारख्या पराक्रमी स्त्रियांशी तुलना करता त्यांनी काकणभर जास्तच पराक्रम व मुत्सुद्देगिरी दाखवून आपल्या शत्रूला जेरीस आणून आपल्याच भूमीत गाडून टाकल्याचे दिसते.

राजाराम महाराजांच्या सिंहगड किल्ल्यावरील २ मार्च १७०० रोजी झालेल्या अकाली निधनाने मराठ्यांना दुसरा हादरा बसला. आता राज्यकर्त्या भोसले घराण्यात फक्त स्त्रिया व लहान बालकेच राहिल्याने औरंगजेब बादशहास आनंद झाला. परंतु यावेळी महाराणी ताराबाईंनी आपला अल्पवयीन पुत्र शिवाजी यास १० मार्च १७०० रोजी विशाळगड किल्ल्यावर मंचकारोहन करून औरंगजेबाच्या विरुद्ध लढ्यास सज्ज झाल्या. शिवाजी राजांची मुंज आणि राज्याभिषेक करण्याच्या ताराबाईंच्या इच्छेस रामचंद्रपंत अमात्यांनी विरोध दर्शविलेबाबत मल्हार रामराव चिटणीस सांगतात. परंतु त्याचे मुख्य कारण राजाराम महाराजांच्या काळात महाराष्ट्रात सर्वाधिकारी म्हणून वावरलेल्या रामचंद्रपंताना आता ताराबाईंच्या आक्रमक, धडाडीच्या व हुकमती स्वभावाशी पटेनासे झाले असावे. कारण ताराबाई या स्वतंत्र वृत्तीने व कर्तबगारीने

काम करणाऱ्या राज्यकर्त्या होत्या. रियासतकार सरदेसाई, डॉ. ब्रिज किशोर यासारख्या इतिहासकारानी ताराबाई या महत्त्वाकांक्षी, हेकेखोरपणे वागणाऱ्या, स्वतःला राज्यकारभाराची हौस असणाऱ्या व स्वतःच्या पुत्राला राजगादीवर बसविण्यासाठी अंध झाल्या होत्या असा रोख आपल्या लिखाणात व्यक्त केला आहे.

महाराणी ताराबाईंनी स्वराज्यरक्षणासाठी ठाम भूमिका घेतली. आपल्या पुत्रास राजगादीवर बसविले. तो त्यांचा प्राप्त परिस्थितीत हक्कच होता कारण छत्रपतींचे सिंहासन रिकामे पडले होते, संभाजीपुत्र शाहू मुघलांच्या कैदेतून कधी सुटतील हे निश्चित नव्हते किंबहुना सुटतील का हे माहित नव्हते व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे औरंगजेब स्वतः लष्कराचे नेतृत्व स्वीकारून मराठ्यांच्या किल्ल्यावर हल्ले करू लागला होता. अशा परिस्थितीत मोगलांशी लढणाऱ्या ताराबाईंना राष्ट्रहिताची भूमिका न घेणारी म्हटले जाणे अयोग्य वाटते.

महाराणी ताराबाईंच्या कुशल लष्करी संयोजनाचे, प्रशासकीय समन्वयाचे व लष्करामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून मोठमोठ्या लढाया जिंकून दाखविण्याच्या कौशल्याबाबत शत्रुपक्षाकडील इतिहास लेखकांनी कौतुकाचे उदगार काढले आहेत. याबाबत मुघलांचा इतिहासकार खाफीखान म्हणतो, “रामराजाची बायको हिने विलक्षण धामधूम उडविली. त्यात तिचे सैन्याच्या नेतृत्वाचे व मोहिमांच्या व्यवस्थेचे गुण प्रकर्षाने प्रकट झाले. त्यामुळे मराठ्यांचे आक्रमण आणि त्यांची धामधूम दिवसेंदिवस वाढतच गेली. ‘ राजाराम महाराजांच्या निधनानंतर महाराणी ताराबाईंनी वैधव्याचे दुःख गिळून स्वराज्याच्या रक्षणासाठी रामचंद्रपंत, परशुरामपंत त्र्यंबक, धनाजी जाधव, गिरजोजी यादव, नेमाजी शिंदे, खंडो बल्लाळ अशा व इतरही मुत्सद्दी व सेनानींचा पराक्रम व राजनीतीचा वापर करून औरंगजेबाला शेवटपर्यंत झुंजविले.

एकतर त्या पराक्रमी मोहिते कुटुंबातील असल्याने पराक्रम व राजकारण त्यांना जवळून पहावयास मिळाले. दुसरे असे की शिवाजी महाराजांच्या राजघराण्यात विवाह झाल्याने नकळत संभाजी महाराजांच्या लष्करी मोहिमा, शत्रूशी राजकारण या गोष्टी नकळत अनुभवास आल्या. तिसरी गोष्ट म्हणजे योगायोगाने त्या कुटुंबात कनिष्ठ असूनही नियतीने त्यांना राज्यकर्ती होण्याचा मान दिला. मुळातच त्या आक्रमक , तेजस्वी व कार्यकुशल असल्याने त्यांच्या कर्तृत्वाला बहार आला. महाराष्ट्रातील राजमंडळ प्रमुख जिंजीच्या ८ ते ९ वर्षांच्या वास्तव्यातील राज्यकारभाराचा अनुभव यामुळे राजारामाच्या निधनानंतर त्यांनी थोड्याच काळात शत्रूविरुद्ध आक्रमक धोरण स्वीकारले.

साम्राज्यवादी वृत्तीच्या औरंगजेबाविरुद्ध त्या त्वेषाने लढत होत्या. औरंगजेबाच्या किल्ल्यावरील मोहिमांची त्यांना काळजी वाटत नव्हती. मराठ्यांनी एक एक किल्ला सहा सात महिने लढवावा, पावसाळा तोंडावर आला की शत्रूकडून भरपूर रक्कम घेऊन त्याला देऊन टाकावा व नंतर योग्य वेळी हल्ला करून पुन्हा जिंकावा असे धोरण त्यांनी आखले. त्यामुळे ८० वर्षांच्या बादशहाचे जीवन सहा सात किल्ले घेण्यातच संपून जाईल असे त्यांनी हेरले होते. याशिवाय ताराबाईंनी बादशहाचे नीतिधैर्य खचविण्यासाठी आपल्या फौजा वऱ्हाड, खानदेश, गुजरात, माळवा व कर्नाटक या मुलखात घुसवून बादशहाची अनेक शहरे लुटली. मोगल सेना मराठ्यांच्या गनिमी कावा युद्ध पद्धतीने हतबल झाली होती. त्याचबरोबर खूप वर्षे दक्षिणेत राहिल्याने ते कंटाळले होते. मराठ्यांशी युद्ध थांबवून बादशहा दिल्लीला परत जाणे त्यांच्यासाठी अपमानजनक तर होतेच पण त्यामुळे उत्तरेत त्याने शत्रुत्व केलेले रजपूत, शीख, जाठ, बुंदेले व पठाणही त्यांच्याविरुद्ध आक्रमक बनतील ही त्यास भीती वाटत असावी. आपण मराठ्यांविरुद्ध निर्णायकरीत्या जिंकू शकत नाही. हे त्याच्या

लक्षात आले तरी त्याने मरेपर्यंत मोहिमा चालविल्या.
महाराणी ताराबाईंच्या आक्रमक धोरणाचे वर्णन तत्कालीन
कवी देवदत्त यांच्या काव्यातून दिसते तो म्हणतो-

“दिल्ली झाली दीनवाणी
दिल्लीशाचे गेले पाणी
ताराबाई रामराणी
भद्रकाली कोपली”^९

अशाप्रकारे औरंगजेब विरुद्ध मराठे यांच्यात
सव्वीस वर्षे चाललेल्या स्वातंत्र्ययुद्धाचा शेवट महाराष्ट्राच्या
मातीतच बादशहाच्या मृत्यूने झाला. या स्वातंत्र्य लढ्याचे
मानकरी छत्रपती संभाजी, छत्रपती राजाराम महाराज आणि
स्वातंत्र्यासाठी बलिदान केलेले असंख्य मराठी वीर हे
आहेतच पण एक राज्यकर्ती स्त्री म्हणून महाराणी ताराबाईंचा
लढा हा स्वार्थाने नव्हे तर स्वराज्य रक्षणासाठी
स्वातंत्र्यप्रेमाने दिलेला लढा आहे असे निश्चितच जाणवते.

संदर्भ:

- १) प्रा. पवार जयसिंगराव भा., महाराणी ताराबाई
(मराठ्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धाची गाथा), ताराणी
विद्यापीठ प्रकाशन, प्रथम आवृत्ती, ऑगस्ट, १९४५,
पृ. ५
- २) कित्ता, पृ. ६
- ३) कित्ता, पृ २६.
- ४) KISHORE BRIJ, TARA BAI AND HER
TIMES,, ASIA PUBLISHING HOUSE,
BOMBAY 1963, P.56
- ५) Ibid, P.61
- ६) प्रा. पवार जयसिंगराव भा., उपरोक्त, पृ. ३०.
- ७) आपटे द. वि. व स. म. दिवेकर (संपा.) शिवचरित्र
प्रदीप, पुणे, शके १८४७.
- ८) पगडी सेतु माधवराव (संपा.), मराठ्यांचे
स्वातंत्र्ययुद्ध (खाफिखानाचा साधनग्रंथ) पुणे, १९६२
- ९) प्रा. पवार जयसिंगराव भा., उपरोक्त, पृ.१७.